

English version below

Ménsula

Nº inventario: 365 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](https://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Arquitectura y elementos arquitectónicos](#)

Objeto: [Ménsula](#)

Datación: ca. 1200

Contexto cultural / Estilo: Románico

Dimensiones: 24.6 x 27.4 cm

Materia: [Piedra](#)

Técnica: [Esculpido](#)

Iconografía / Tema: [Animales](#), [Motivos animales](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1946-33-2

Historia del objeto

Resulta difícil precisar el origen de una pieza como esta. El Philadelphia Museum se inclina por pensar que procede del entorno burgalés. No sería extraño, puesto que en la provincia existen ejemplos de capiteles similares en la Iglesia de [San Julián y Santa Basilisa](#), en Rebolledo de la Torre (Burgos) o en el [Monasterio de Santo Domingo de Silos](#) (Burgos). La ménsula representa a dos aves picando algo, quizá se trate de frutos o de tallos, pero no podemos precisarlo. Si atendemos al tema recuerda a la iglesia de [San Juan Bautista](#) en Orejana (Segovia) o a [San Miguel en Fuentidueña](#) (Segovia). Esta ménsula entró a formar parte del Philadelphia Museum junto con otras dos más. Todas ellas parecen proceder del mismo conjunto arquitectónico, por lo tanto, estuvo en algún punto de la actual Castilla y León. Sin embargo, no contamos con más datos que nos permitan saber su origen.

En el primer cuarto del siglo XX la pieza salió del país rumbo a Estados Unidos. Fue adquirida por los hermanos Bernice McIlhenny Wintersteen y Henry P. MacIlhenny, quienes tenían una estrecha relación con el Philadelphia Museum of Art. Ambos decidieron donar esta ménsula en 1946 al museo en honor a sus progenitores, John D. McIlhenny y Frances Galbraith Plumer, benefactores de la institución.

Descripción

Los animales han estado presentes en el mundo medieval desde los primeros tiempos. La utilización de bestias como elemento decorativo en la arquitectura respondía a múltiples factores, podía ser simbólico o estrictamente decorativo (Morales, 1996). Las aves, junto con los mamíferos, han sido los animales más representados. Generalmente aparecían afrontadas, contrapuestas, con los cuellos cruzados, atacando a otros animales o picando frutos y ramas,

como en este caso.

Ubicaciones

- ca. 1946

MUSEO

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1945 - ca. 1946

COLECCIÓN PRIVADA

[Bernice McIlhenny Wintersteen y Henry P. MacIlhenny, Filadelfia \(Estados Unidos\)](#)

- XIII - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- [MORALES, M.^a Dolores-Carmen \(1996\): "El simbolismo animal en la cultura medieval", nº 9, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H.^a Medieval.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Corbel

Inventory number: 365 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Architecture and architectural elements](#)

Object: [Bracket](#)

Date: ca. 1200

Cultural context / Style: Romanesque

Dimensions: 9 11/16 x 10 13/16 in

Material: [Stone](#)

Technique: [Sculpted](#)

Iconography / Theme: [Animales](#), [Motivos animales](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Philadelphia Museum of Art](#) (Filadelfia, United States)

Inventory number in current collection: 1946-33-2

Object History

It is difficult to pinpoint the origin of a piece like this. The Philadelphia Museum is inclined to think that it comes from the Burgos area. It would not be strange, since in the province there are examples of similar capitals in the Church of [San Julián and Santa Basilisa](#), in Rebolledo de la Torre (Burgos) or in the [Monastery of Santo Domingo de Silos](#) (Burgos). The bracket represents two birds pecking at something, perhaps fruit or stems, but we cannot say for sure. If we pay attention to the theme, it is reminiscent of the church of [San Juan Bautista](#) in Orejana (Segovia) or [San Miguel in Fuentidueña](#) (Segovia). This corbel became part of the Philadelphia Museum

along with two others. All of them seem to come from the same architectural ensemble, therefore, it was somewhere in the current Castilla y León. However, we do not have more data that allow us to know its origin.

In the first quarter of the 20th century the piece left the country for the United States. It was acquired by siblings Bernice McIlhenny Wintersteen and Henry P. MacIlhenny, who had a close relationship with the Philadelphia Museum of Art. Both decided to donate this corbel in 1946 to the museum in honor of their parents, John D. McIlhenny and Frances Galbraith Plumer, benefactors of the institution.

Description

Animals have been present in the medieval world since the earliest times. The use of beasts as a decorative element in architecture responded to multiple factors; it could be symbolic or strictly decorative (Morales, 1996). Birds, together with mammals, have been the most represented animals. They generally appeared facing each other, opposing each other, with their necks crossed, attacking other animals or pecking fruits and branches, as in this case.

Locations

- **ca. 1946**

MUSEUM

[Philadelphia Museum of Art, Filadelfia \(United States\)](#)

- **ca. 1945 - ca. 1946**

PRIVATE COLLECTION

[Bernice McIlhenny Wintersteen and Henry P. MacIlhenny, Filadelfia \(United States\)](#)

- **XIII - present**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- [MORALES, M.^a Dolores-Carmen \(1996\): "El simbolismo animal en la cultura medieval", nº 9. Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, H.^a Medieval.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Philadelphia Museum of Art.](#)

